

Natalia Albu*
Ion Ținevschi**

TENDINȚE DIN CADRUL MEDIULUI ACTUAL DE SECURITATE ȘI IMPLICAȚII ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

CZU: 351.86(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12721951>

Abstract

Trends in the current security environment are determined by the multitude of international and regional risks and threats with implications for national security. Due to dynamism, speed and unpredictability, changes in the security situation often exceed the reaction and response capacity of states. The challenges of the last period are caused by the dissensions between international actors, the acceleration of the process of technological development of societies, global climate changes, as well as the uncontrolled appearance/disappearance of some processes/phenomena related to the social and economic activity of mankind. Russia's military aggression in Ukraine significantly affects the security architecture of the European continent in general and Southeastern Europe in particular, generating a series of negative effects for political, military, economic, energy, social and humanitarian security. Thus, an insufficient knowledge about the regional or international security environment makes states more vulnerable, on the contrary, it improves the ability to react to threats. In this framework, in the given article it is mentioned that the analysis of the security environment and its implications for national security is often found in strategic documents. From the perspective of the Republic of Moldova, the regional security environment, on the one hand, amplifies certain vulnerabilities of the country, on the other hand, it offers opportunities to strengthen the national defense. The war on the territory of the neighboring state affects the Republic of Moldova from the perspective of resolving the Transnistrian conflict, given the role of mediators of these two states within the 5+2 negotiation mechanism. An important element of the national security environment is related to the Republic of Moldova obtaining the status of a candidate country for EU accession.

Keywords: *security environment, risks and threats, security strategy, international and regional environment, technological progress.*

Introducere

Mediul actual de securitate este caracterizat de variația și multiplicarea riscurilor și amenințărilor interne, externe ori transnaționale (globale/internaționale/regionale). Datorită dinamismului, rapidității și imprevizibilității, schimbările în situația de securitate depășesc de multe ori capacitatea de reacție și răspuns a statelor. Provoacărilor din ultima perioadă sunt cauzate de disensiunile dintre actorii internaționali, accelerarea procesului de

* Conferențiar universitar, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

** magistru în relații internaționale

dezvoltare tehnologică a societăților, de schimbările climatice globale, precum și de apariția/dispariția necontrolată a unor procese/fenomene legate de activitatea socială și economică a omenirii. Nivelul fără precedent de interdependență a actorilor statali și non-statali, a domeniilor de activitate publică și privată, precum și a sistemelor și rețelelor caracteristice activității acestor actori și procese, demonstrează că evenimentele/fenomenele contemporane au efecte multilaterale greu de anticipat și gestionat. Interacțiunea și interesele marilor actori globali și regionali precum organizații și corporații internaționale, guverne, organizații neguvernamentale sau companii private pot cauza divergențe, efectele cărora amenință cu fragmentarea mediului actual de securitate. Iar cunoștințele insuficiente despre mediul regional sau internațional de securitate face statele mai vulnerabile, contrariul îmbunătățește capacitatea de reacție la amenințări. Analiza mediului de securitate și implicațiile acestuia asupra securității naționale deseori se regăsește în documente strategice.

Astfel, în structura unui document strategic, cum ar fi Strategia de Securitate Națională (SSN), de regulă se regăsește și un capitol destinat principalilor factori ale mediului de securitate care amenință securitatea unui stat și a cetățenilor săi. În același timp, vorbind de SSN, aceasta ar trebui să înceapă cu stabilirea celor mai *acceptate interese naționale*: securitatea fizică a statului și a poporului acestuia, menținerea sistemului și valorilor constituționale ale țării și un mediu regional și internațional favorabil, dezvoltarea și bunăstarea țării. Iar identificarea și prioritizarea celor mai importante interese de securitate a Republicii Moldova rezidă în identificarea și aprecierea riscurilor și amenințărilor la adresa acestor interese, precum și căile pe care țara trebuie să le urmărească pentru a asigura și apăra interesele identificate.

În acest context, percepția guvernului privind amenințările la adresa securității statului și a populației sale se regăsesc într-o Politică de Securitate Națională (PSN). Însă, o PSN este diferită de o lege sau anumite reguli. O lege, de exemplu, poate impune sau interzice anumite comportamente, în timp ce politica ghidează acțiunile doar în acest scop pentru a produce un rezultat scontat (Albrecht, Barnes, 2008: 1). De aceea, în modelarea unei SSN eficiente este foarte importantă structura acesteia.

Mediul de securitate din perspectiva Strategiei Securității Naționale.

Conform cadrului legislativ național, Strategia este un document de politici publice și are următoarea structură: (1) introducere; (2) analiza situației (3) obiective (descrierea rezultatelor preconizate în domeniul de activitate); (4) direcții prioritare (descrierea activităților planificate din domeniul de activitate pentru a atinge fiecare obiectiv în parte); (5) impact; (6) indicatori de monitorizare și evaluare (7) riscuri de implementare; (8) autorități/instituții responsabile; (9) proceduri de raportare (Hotărâre Nr. HG386/2020).

Însă, alături de cadrul legal național ce stabilește structura documentelor strategice, structura unei SSN este determinată de o anumită logică strategică, care

presupune aplicarea următoarelor cinci elemente fundamentale (A National Security Strategy Primer, 2020: 1-2):

- Analiza situației strategice (provocările și contextul acesteia).
- Definirea scopurilor dorite (rezultatele așteptate), mai întâi definirea obiectivului politic general și apoi a obiectivelor specifice necesare pentru realizarea acestuia.
- Identificarea și / sau dezvoltarea mijloacelor (resurse și capabilități) necesare de punere în aplicare a SSN.
- Proiectarea căilor pentru a utiliza mijloacele de atinge scopurile dorite.
- Evaluarea costurilor / riscurilor asociate strategiei.

Luând în considerare cadrul legal național, practica internațională de elaborare a SSN și faptul că Concepția Securității Naționale din 2008 nu reflectă riscurile și amenințările actuale, se cere următoare structură a SSN: (-) Introducere; (-) descrierea mediului de securitate; (-) stabilirea valorilor și intereselor; (-) prioritizarea riscurilor și amenințărilor și identificarea vulnerabilităților; (-) obiective și sarcini în asigurarea interesului național și contracararea amenințărilor (-) acțiuni și mecanisme/mijloace de implementare.

În același timp, o abordare comprehensivă a SSN ar permite conceperea SSN dintr-o anumită perspectivă, luând în considerare complexitatea mediului strategic și de securitate. Pe de o parte, sunt importante preocupările privind factorii interni și externi care influențează securitatea națională. Pe de altă parte, în formularea unei strategii, trebuie să fim conștienți de faptul că fiecare aspect - *obiective, concepte și resurse* - are efecte asupra mediului de securitate (sustenabilitatea unei Strategii). Astfel, o *Strategie bună* va ține cont de *mediul de securitate* în contextul căruia a fost elaborată (Fig. 1), iar finalitățile sale trebuie să ofere și o platformă privind inițierea unui proces de revizuire a altor documente conexe.

Figura 1. Caracterul comprehensiv al Strategiei (Bartholomees, 2006: 110).

Mediul de securitate este un sistem, iar pentru o evaluare a acestuia dintr-o perspectivă sistemică trebuie de identificat, în primul rând, factorii care modelează mediul de securitate, apoi de prezentat o viziune pentru înțelegerea interacțiunilor dintre acești factori. Deși, calitatea mediului de securitate al unui stat este considerată

bună atunci când se confruntă cu o probabilitate redusă de război, totuși există patru factori majori care modelează mediul de securitate al unui stat: barierele geografice, interacțiunea stat-stat (sau dintre actori, în general), structura internațională și tehnologia militară (Tang, 2004: 4). În acest cadru, am mai adăuga un factor important – războiul hibrid bazat pe tehnologie.

Factorii respectivi, deși au un caracter general, sunt propuși din perspectiva relațiilor de putere. Totuși, statul este o entitate geografică și sistemul său de securitate și apărare va fi mai presus de toate orientat spre modelarea unui scut împotriva forțelor externe, în special atunci când statul declară un statut de neutralitate. Teritoriul statului *poate fi amenințat de acaparare/cucerire/ocupare sau prin dăunare/distrugerii, plus amenințările pot surveni atât din interiorul, cât și din afara statului* (Günter, 2011: 62). Specific Republicii Moldova este că nu putem neglija factorul geopolitic, căci însăși realizarea reformelor în sistemul de securitate și reglementarea conflictului de pe malul stâng al Nistrului depind de relațiile geopolitice ale marilor puteri, la baza cărora se află interesele geostrategice în regiune. În același timp, în orice ecosistem, un organism nu este doar un consumator, ci și un modelator al propriului său mediu. Actualmente, relația dintre state și procesele din cadrul mediului lor de securitate sunt interdependente: dezvoltarea internă într-un stat nu numai că modifică propriul mediu al statului, dar are implicații și asupra altor state, în special vecinii săi (de exemplu, implicațiile invaziei militare a Federației Ruse în Ucraina asupra securității Republicii Moldova).

Prin urmare, interacțiunea stat-stat, vulnerabilitățile și nivelul de dezvoltare a statelor și comportamentul extern al acestora poate fi considerat ca un factor care modelează mediul de securitate al unui stat. Deoarece comportamentul extern al unui stat este cel puțin parțial condiționat de această poziționare în cadrul structurii internaționale (definită ca fiind distribuția puterii), structura internațională este, de asemenea, un factor important care modelează mediul de securitate a unui stat. Din această perspectivă, SSN trebuie să stabilească clar, fără încărcătură filosofică, atât prin prisma obiectivelor de securitate, cât și a priorităților strategice, actorii și structurile care vor contribui la dezvoltarea și asigurarea țării, precum și factorii și statele care în mediul actual de securitate reprezintă amenințare la adresa securității naționale.

Implicațiile mediului internațional și regional de securitate asupra securității naționale.

Până la începutul anului 2020 fenomenul interdependenței – ca efect al globalizării – este intens dezbătut și enunțat în mediile de securitate naționale și internaționale, argumentarea relevanței acestuia variind de la caz la caz. Experiența pandemiei COVID-19 și a războiului din Ucraina, mai mult ca oricare alte evenimente de până acum, confirmă faptul că omenirea se află la un nivel de interconexiune fără precedent. Viteza cu care aceste fenomene s-au extins la nivel regional și global a depășit capacitatea de prevenire și reacție a statelor afectate. Aceasta tendință

sugerează două lucruri: a) nivelul înalt de tehnologizare și comunicare/transportare facilitează escaladarea și diseminarea fenomenelor naturale ori create de om (informaționale, economice; militare; de mediu; de sănătate etc.) și (b) aceste fenomene au capacitatea de a se extinde și penetra bariere geografice/spațiale în timp record, fără a putea fi obstrucționate, generând efecte devastatoare cu impact global.

Mediul internațional de securitate este caracterizat de competiția marilor puteri pentru controlul geopolitic. Antagonismul dintre statele autoritare și democratice este în creștere având ca efect eclipsarea activității și eficienței organizațiilor internaționale precum ONU și OSCE, iar odată cu aceasta și a întregului sistem de ordine internațională. Se atestă o sporire a tendințelor revanșiste/revizioniste, încercări de suplinire a vidurilor de putere/influență și de provocări/contestări a cadrului legislativ și normativ internațional și a apărătorilor acestora – ONU; SUA, UE, OSCE și alți reprezentanți ai lumii libere. Având la bază contestarea interpretărilor tradiționale și istorice, revizionismul geopolitic poate juca un rol important în relațiile internaționale actuale. Acțiunile iresponsabile ale adeptilor acestui concept, care direct ori prin forțe proxy acționează în detrimentul stabilității regionale și globale, au un caracter distructiv asupra mediului de securitate. Unele din tendințele menționate au rolul de a testa rezistența sistemului de ordine internațional în încercarea de schimbare a echilibrului mondial de putere.

Diversificarea rolului actorilor non-statali și interferența/implicarea tot mai activă a acestora în procesele social-economice creează deopotrivă oportunități de dezvoltare și insecuritate. Discrepanțele de dezvoltare și stratificarea socială continuă să se aprofundeze în diferite regiuni geografice generând tensiuni și conflicte sociale, etnice, culturale sau religioase. Lipsa distincției clare între rolul statelor și actorilor non-statali ori mascarea intenționată a acestei delimitări periclitează buna funcționare a sistemului internațional.

Agresiunea militară rusă contra Ucrainei, deși se desfășoară în parametri geografici regionali, are implicații majore la nivel internațional. Printre acestea sunt efectele crizei energetice și cea de aprovizionare a materiilor prime dar și riscul unei crize globale alimentare ca urmare a împiedicării fluxurilor de aprovizionare cerealiară cauzată de blocarea de către Rusia a porturilor ucrainene din Marea Neagră. Poziționarea actorilor globali față de războiul menționat la fel generează implicații pentru securitatea globală pe termen scurt și mediu. De la reticența inițială, actori internaționali precum SUA, UE, NATO și majoritatea partenerilor lor globali au trecut la susținerea deschisă a Ucrainei, inclusiv prin aprovizionarea acesteia cu echipamente militare. De la asistența non-letală (de suport logistic), treptat s-a trecut la armament letal de rază scurtă și medie: inclusiv sisteme de artilerie, armament anti blindate și antiaerian, iar recent un șir de parteneri occidentali au convenit asupra livrării tancurilor. Caracterul global al războiului menționat este justificat și de amenințările repetate ale Rusiei privind posibilitatea utilizării arsenalului nuclear în eventualitatea

în care părți terțe vor interveni direct ori susține eforturile de rezistență a Ucrainei. În aceste condiții, omenirea trece prin cea mai periculoasă experiență de după Războiul Rece, una în care persistă riscul escaladării conflictului militar regional în unul mondial cu utilizarea întregului areal militar existent în posesia actorilor globali.

Deși pe fundalul evenimentelor menționate (pandemia și războiul), problemele de mediu, crima transfrontalieră, securitatea cibernetică etc. trec în plan secund, datorita implicațiilor imediate pe care primele le au asupra securității umane, fenomenul interdependenței face dificilă anticiparea evoluției și convergenței ulterioare a acestora.

Migrația internațională a ajuns în topul agendei de securitate internațională, în parte din cauza îngrijorărilor că fluxurile de migrație oferă canale pentru răspândirea terorismului internațional, dar și a altor fenomene infracționale transfrontaliere. Gestionarea acestui fenomen prezintă o provocare de securitate în special pentru statele slab dezvoltate. Totodată, statele care sunt capabile să formuleze și implementeze politici care valorifică potențialul migrației internaționale vor fi mai sigure în noul mediu de securitate globalizat.

Pentru prima dată în secolul XXI, lumea se confruntă cu un fenomen pandemic de amploarea - Covid 19. Pe lângă ratele alarmante de infectare și deces, acesta a declanșat o criză economică de proporții, prejudiciind semnificativ sectoarele comercial, financiar-bancar dar și politic la nivel de stat și internațional. Implicațiile și efectele acestui fenomen vor contribui la sporirea volatilității și impredictibilității, deja accentuate, ale mediului de securitate internațional. Efectele Pandemiei și perspectiva unei evoluții ciclice a virusului obligă statele să continue măsurile pentru a crește capacitatea de gestionare a unei asemenea crize pe multiple planuri: medical, al ordinii publice, din perspectiva sistemului educațional, a asigurării serviciilor publice și mai ales în ceea ce privește creșterea rezilienței economice și gestionarea resurselor pentru gestionarea problemelor interne.

Efectele schimbărilor climatice devin tot mai resimțite, cu perspectiva de a se transforma într-o problemă de importanță critică, cu implicații la nivel global, regional și național. Evenimentele extreme legate de vreme cresc pe parcursul schimbărilor climatice, iar pericolele pandemiilor, re-confirmate de Covid-19, vor fi doar unele din cele mai mari riscuri asociate efectelor acestui fenomen. Schimbările climatice pot genera unele din cele mai mari riscuri pentru pacea și securitatea secolului XXI. Pe măsură ce temperatura planetei crește, secetele prelungite, creșterea nivelului mării și furtunile tot mai frecvente și intense afectează condițiile de trai ale oamenilor din toate colțurile globului. Schimbările climatice afectează infrastructura critică, cum ar fi sistemele energetice și alimentare, perturbând lanțurile globale de aprovizionare. Acestea pot deveni un factor important de conflict în diferite regiuni geografice ale căror populații sunt dependente de resursele naturale, deoarece au capacitatea de a afecta modalitățile de subsistență a populațiilor. Totodată, fenomenul

poate amplifica competiția între state și actorii non-statali pentru accesul la resurse, dar și provoca migrația în masă și strămutarea forțată a populațiilor.

Efectele progresului tehnologic și științific au adus omenirii atât beneficii cât și un șir de probleme, inclusiv de securitate. Utilizarea sferei virtuale ca modalitate de avansare a progresului uman oscilează între perspectiva inovaționistă și cea distructivă. State și actori non-statali continuă atacurile cibernetice și spionajul cibernetic ca parte a eforturilor de realizare a propriilor obiective politice, economice și de securitate. Estimând o amplificare a eforturilor de avans tehnologic se poate concluziona ca aceste abordarea ostilă între actorii menționați va continua, generând un șir de efecte nefaste pentru bunăstarea și securitatea individual și colectivă. Sistemele de Inteligență Artificială devin din ce în ce mai integrate în activitatea umană, problema confidențialității și a securității legate de acestea devenind tot mai stringentă. Nivelul de autonomie a acestora în procesarea informației și luării deciziilor prezintă riscuri semnificative pentru securitatea și bunăstarea individuală și colectivă.

La nivel global, cercetările asupra progresului tehnologic pot crea dezbinări politice, perturba echilibrele de putere, încuraja exploatarea națiunilor subdezvoltate și pot promova abuzuri asupra intimității și drepturilor individuale. Progresul tehnologic și științific va continua să constituie obiectivul competiției dintre marii actori internaționali și regionali. Aceștia vor încerca să valorifice potențialul acestui domeniu pentru creșterea avantajului politic, economic și militar în raport cu potențialii rivali. Deși la moment SUA conduc acest domeniu, eforturile Chinei din ultimele decenii demonstrează o reducere semnificativă de decalaj dintre acestea. Deși eforturile Beijingului de a deveni o putere științifică ar putea contribui la stimularea creșterii globale și a prosperității, comportamentul ostil al acesteia vis-à-vis de politicile de proprietate intelectuală și conformarea cu standardele comerciale internaționale poate duce la deteriorarea mediului de securitate internațională. Unul din obiectivele principale ale acestei rivalități ține de capacitatea actorilor de atragere a celui mai bun potențialului uman în domeniu. Totodată, această politică a migrației potențialului uman calificat cauzată de atractivitatea statelor dezvoltate cauzează la nivel local o criză de cadre și implicit riscuri de perturbare socială.

Deși mai puțin prezent în agenda actuală de securitate, terorismul internațional este un fenomen caracteristic perioadei sfârșitul sec. XX începutul sec XXI. Acesta amenință stabilitatea multor țări și continuă să pună la încercare sistemele de securitate națională din întreaga lume. Ca multe din amenințările deja enumerate, fenomenul dat posedă potențial de afectare a majorității domeniilor sociale: politic, economic, social, umanitar etc. Amploarea extinderii terorismului internațional nu trebuie subestimată având în vedere experiența recentă a grupării Statul Islamic, care în baza unei ideologii politico-religioase extreme, a reușit în timp record să se extindă și afecteze spații geografice imense în zona Orientului Mijlociu și Africii de Nord. Deși

de regulă conexiunile terorismului duc la actori non-statali, complexitatea sistemului internațional actual face dificilă identificarea exactă a responsabililor pentru anumite acte teroriste. În contextul acestei neclarități, se estimează că atât anumite state cât și actori non-statali, prin participarea directă ori sponsorizarea de *actorii proxy*, vor exploata terorismul pentru realizarea obiectivelor propriilor agende politice. Practica ultimelor decenii demonstrează că atât statele dezvoltate cât și cele mai slab dezvoltate pot fi afectate de fenomenul terorismului deopotrivă.

În afara celor menționate, mediului actual de securitate este caracterizat și de alte fenomene care pot avea efect catalizator pentru gama de riscuri și amenințări enunțate. Propaganda – ca element al războiului informațional – se manifestă prin tehnici de manipulare mediatică. Potențialul distructiv al acesteia este capabilă să influențeze negativ opinia publică autohtonă, să afecteze vectorii strategici ai politicii externe și să prejudicieze imaginea instituțiilor statului, în special a celor din sistemul de apărare. Din practica internațională, propaganda informațională poate interveni și influența procese electorale, poate masca decizii, acțiuni ori erori strategice în favoarea unui actor ostil și detrimentul unei societăți țintă. Spațiul informațional constituie terenul fertil de manifestarea a propagandei, fapt ce pune în dificultate eforturile de contracarare a acestui fenomen. Conștiința individuală și colectivă a societăților constituie ținta propagandei informaționale iar obiectivul este modelarea acestora în interesul actorului manipulator.

Adițional, mediul de securitate este influențat și de asimetria evoluției demografice a societăților, de efectele negative ale urbanizării și suprasolicitarea infrastructurilor critice, de polarizarea societăților și accentuarea fenomenului de îmbătrânire a populației.

Dacă să ne referim la nivel regional, mediul de securitate însumează majoritatea caracteristicilor mediului internațional descrise mai sus. Evenimentele regionale de securitate implică și aspectul competiției dintre lumea liberă/democratică și regimurile autoritariste/dictatoriale. În unele state, odată cu promovarea valorilor ultranaționaliste se atestă înrăutățirea situației generale cu privire la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Totodată, aceste state invocă conceptul de spații civilizaționale (sau zone de interes vital), asumându-și unilateral dreptul de control asupra acestora. Prin aceste acțiuni se încearcă reorganizarea arhitecturii geopolitice a regiunii fără a ține cont de principiile și normele de drept internațional sau de suveranitatea statelor vizate de aceste politici ostile. Această abordare poate avea consecințe negative pentru securitatea internațională, deoarece subminează încrederea și cooperarea între actorii statali, creând condiții de schimbare a paradigmei organizaționale a sistemului internațional actual în unul bazat pe hegemonie și dominanță, în detrimentul cooperării și dialogului abordării participative.

Agresiunea militară a Rusiei în Ucrainei afectează semnificativ arhitectura de securitate a continentului european în general și a Europei de sud-est în particular, generând un șir de efecte negative pentru securitatea politică, militară, economică, energetică, socială și umanitară. De la începutul invaziei militare, Federația Rusă amenință deschis actorii occidentali cu consecințe drastice în cazul intervenției sau susținerii eforturilor de rezistență a Ucrainei. Deși inițial reticente, un șir de state europene sfițează Moscova și acordă deschis asistență logistică și militară Ucrainei. Cu excepția lovirii colaterale a teritoriului Poloniei – stat membru NATO - răspunsul Rusiei pentru moment se limitează la lovirea infrastructurii critice a Ucrainei și zonelor vestice ale acesteia în încercarea de a împiedica fluxurile de asistență militară occidentală.

Schimbarea arhitecturii de securitate pe teritoriul european este confirmată și de deciziile Finlandei și Suediei – state cu neutralitate istorică – privind aderarea la NATO. Deși *blitzkrieg-ul* Rusiei a eșuat, aceasta pare determinată să-și atingă obiectivele strategice prin trecerea la un război de scară largă (de uzură), evenimentele recente privind mobilizarea masivă de personal și resurse demonstrând acest lucru. Totodată, atât campania rusa din Ucraina cât și declarațiile disidenților politici de la Moscova demonstrează clar ca ambițiile acesteia nu se opresc la cucerirea Ucrainei.

Încălcarea flagrantă a cadrului normativ internațional de către Federația Rusă, în încercarea de a redesena hotarele statelor la nivel regional, demonstrează predispunerea acesteia la utilizarea unui spectru larg de scenarii. În aceste condiții, probabilitatea incertitudinii și amenințărilor militare în regiune urmează să se mențină pe termen scurt și mediu. Reacția actorilor occidentali joacă un rol determinant în această ecuație. Asistența Occidentului va continua să graviteze între epuizarea lentă și graduală a Rusie și evitarea riscului escaladării militare complete. Totuși, aceasta nu oferă garanții de securitate statelor aflate în afara spațiului de protecție a UE și NATO, care sub presiunea situației actuale sunt nevoite să identifice soluții proprii de securitate pe termen scurt și mediu

Criza politică dintre Moscova și UE a generat și o criza energetică de proporții. Încercarea Rusiei să exploateze dependența energetică a UE, a determinat-o pe ultima să-și reorienteze sectorul energetic spre surse de import alternative. Anularea proiectului Nord Stream 2 și reducerea volumului de furnizare prin conducta Yamal-Europa confirmă aceste tendințe. Totuși, efectele acestor procese sunt cel mai resimțite de Ucraina, Moldova și parțial unele state din flancul estic al UE.

La nivel european, mediul de securitate este marcat și de prezenta conflictelor înghețate din bazinul Marii Negre, tensiunile din zona Balcanilor de Vest și statutul incert al Ciprului de Nord. Deteriorarea graduală a situației de securitate regionale împovărează misiunea actorilor regionali – UE, NATO, OSCE – de gestionare a situației și menținerea stabilității. În pofida abordării constructiviste, caracteristică actorilor menționați, nivelul complexității agendei regionale face dificilă identificarea

unor compromisuri fără renunțarea la unele obiective și interese personale în beneficiul consensului general.

Implicațiile progresului tehnologic asupra securității naționale

Mediul actual de securitate este marcat și prin faptul că se fac progrese tehnologice semnificative într-o serie de domenii, cum ar fi tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), dar, inclusiv inteligența artificială (AI), în special în ceea ce privește mașina de învățare și robotică / automatizare / și autonomie avansată; nanotehnologie; tehnologie spațială; biotehnologie; și calculul cuantic ș. a.. Aceste descoperiri sunt de așteptat să fie extrem de perturbatoare și să aducă schimbări majore transformatoare în modul în care funcționează societățile. Cele mai multe sisteme AI moderne se bazează pe învățarea automată: sistemele învață și se adaptează utilizând modele statistice pentru a deduce inferențe din tiparele datelor. Un anumit tip de învățare automată, numit învățare profundă – care utilizează rețele neuronale artificiale care sunt inspirate de nodurile de comunicare distribuite ale creierului uman.

Progresele tehnologice în cauză sunt conduse de o revoluție digitală care a început cu mai bine de patru decenii în urmă. Inovațiile din domeniul respectiv sunt centrate pe colectarea, procesarea și analizarea unor cantități enorme de date care apar din științele informației cu implicații pentru nenumărate domenii de cercetare și dezvoltare. Aceste progrese promet beneficii sociale și economice semnificative, eficiență sporită și productivitate sporită într-o serie de sectoare. Dar există îngrijorări tot mai mari că aceste tehnologii și modul în care sunt utilizate vor ridica provocări serioase, inclusiv dislocarea forței de muncă și alte perturbări ale pieței, inegalități exacerbate și noi riscuri pentru siguranța publică și securitatea națională.

Astfel, nu putem neglija că progresul rapid al tehnologiilor TIC și AI pot avea implicații duble atunci când sunt utilizate de state, structuri transnaționale sau chiar de o persoană aparte, în sensul că pot fi folosite atât pentru scopuri rău intenționate sau letale, cât pot fi valorificate pentru a spori dezvoltarea socială și economică, făcând eforturile de gestionare a acestora mult mai complexe. Relativ ușor de accesat și utilizat, majoritatea dintre aceste tehnologii sunt în mod inerent vulnerabile la exploatare și întrerupere atât din apropiere, cât și de la distanță. În paralel, tensiunile geopolitice din întreaga lume sunt în creștere, iar majoritatea țărilor consideră din ce în ce mai mult aceste tehnologii ca fiind centrale pentru securitatea națională. În mare parte integrarea economică și conectivitate înseamnă că efectele și consecințele progreselor tehnologice sunt mult mai puțin localizate decât înainte și sunt susceptibile să se răspândească în țări și industrii din întreaga lume. Inovația tehnologică are loc în mare parte dincolo de competența guvernelor. În multe cazuri, rata de inovare depășește capacitatea statelor de a ține pasul cu cele mai recente evoluții și potențiale impacturi societale. Și chiar dacă unul sau câteva guverne naționale elaborează politici pentru gestionarea acestor efecte, a extinderii globale a

multor tehnologii emergente și a impactului acestora necesită noi abordări ale guvernantei multilaterale asupra cărora este mult mai dificil de convenit.

Progresele tehnologice de astăzi sunt considerate perturbatoare atât în termeni de piață, dar cât și de *perturbări ale ordinilor legale și de reglementare* și au potențialul de a *turburează valorile profunde pe care se bazează legitimitatea ordinii sociale existente* (Brownsword, Scotford, Yeung, 2017). Astfel, în martie 2023, Elon Musk și alte personalități din domeniul tehnologiilor artificiale au semnat o scrisoare deschisă care avertizează asupra riscurilor și spun că dezvoltarea inteligenței artificiale a scăpat de sub control, solicitând o pauză de șase luni în dezvoltarea astfel de tehnologii. Dar asta nu l-a împiedicat pe E. Musk să investească masiv în dezvoltarea AI pe Twitter. Totuși, scrisoarea mai avertiza că inteligența artificială poate inunda canalele de informare cu știri false și ar putea înlocui locurile de muncă cu automatizare. De fapt, Șor utilizează cu succes inteligența artificială pentru ași promova blogul online, având în jur de 100 portaluri gestionate din Asia, atunci când paginile sale sunt blocate legal. De aceea, dincolo de cadrul național, deja la nivel internațional se încearcă să dezvolte instrumente legale de guvernare a tehnologiilor. De exemplu, spațiul cibernetic este guvernat de o combinație dintre dreptului internațional existent, precum și o serie de acorduri politice, standarde și protocoale tehnice, standarde de comerț, afaceri, dar și standarde de asigurare a drepturilor omului; principii de cercetare; precum și auto reglementarea în sectorul privat.

Cu toate acestea, mediul internațional nu este propice pentru discuții despre cum să coordoneze cel mai bine răspunsurile la dilemele complexe, transfrontaliere, care apar în jurul noilor tehnologii. De fapt, comunitatea internațională este lentă în adoptarea de noi reguli și instituții pentru a face față noilor provocări, iar dilemele generate de chestiunile legate de suveranitatea națională și legitimitatea democratică persistă. În acest cadru, este extrem de necesar un angajament public semnificativ, deoarece guvernele și companiile nu pot să rezolve singure aceste dileme. O serie de inițiative care implică oameni de știință cu renume, tehnologi, cercetători, organizații ale societății civile și investitori în domeniile AI și robotică promovează principii importante pentru a ajuta la atenuarea riscurilor și la răspândirea beneficiilor AI (AI Principles, 2017).

Astfel, răspunsul la riscurile și provocările aferente progresului tehnologic solicită nu doar explorarea unor noi structuri de guvernare, instrumente și procese, această sarcină necesită o înțelegere mai profundă a contextelor sociale, culturale, economice și geopolitice în care sunt elaborate politicile, normele și reglementările, precum și o înțelegere mai fermă a întrebărilor generale ale puterii și conflictelor care modelează relațiile umanității cu tehnologia. Aceasta înseamnă că concepțiile despre securitate vor trebui reconsiderate în timp și că cadrele normative și de guvernare existente deja trebuie adaptate. De exemplu, noi amenințări și vulnerabilități apar ca urmare a *Internetului obiectelor (Internet of things (IoT))* (Internetul obiectelor și viitorul

tehnicii de calcul la margine în Europa, 2022) – o rețea de dispozitive digitale conectate, cunoscute uneori sub denumirea de dispozitive *inteligente*, cu cercetarea sa conexă care cuprinde domenii precum IA, 5G, *cloud computing*, tehnologia *blockchain* și microsistemele sau nanosistemele. Ceea ce s-a schimbat recent este capacitățile sporite ale dispozitivelor, rețelele de comunicații mai rapide, standardizarea protocoalelor de comunicare și senzorii și dispozitivele microelectronice mai accesibile ca preț, ceea ce duce la turboîncărcarea fenomenelor IoT.

Siguranța și securitatea serviciilor și dispozitivelor conexe rămân probleme serioase căci reglementarea procesului de utilizare a tehnologiilor nu reușește în pas cu sporirea accesibilității utilizării dispozitivele de tipul agentului inteligent. De asemenea, se dezvoltă și noi amenințări în relație cu sistemele critice dependente de AI (cum ar fi numărul tot mai mare de sectoare și industrii bazate pe *cloud computing*), sisteme critice prin satelit și procese de informare și de luare a deciziilor, care sunt din ce în ce mai susceptibile la manipulare pentru efecte politice și strategice. Concurența strategică sporită și deteriorarea încrederii între state agravează și mai mult aceste provocări. Mai mult ca oricând, țările trebuie să investească în diplomatie pentru a promova un dialog, cooperare și coordonare mai mari în problemele legate de TIC care prezintă cele mai mari riscuri pentru societate.

În același timp, o consecință inevitabilă a internetului obiectelor și a dispozitivelor și aplicațiilor pe care le deține este volumul masiv de date în continuă schimbare care sunt generate ca urmare a digitalizării. Ca urmare, întregul potențial al datelor poate fi valorificat printr-un cadru comun pentru schimbul de date. Astfel, pentru a valorifica potențialul noilor tehnologii de acest tip, dar și pentru a preveni pericolele ca urmare a utilizării a acestora, UE sprijină prin programul Europa digitală elementele-cheie ale spațiilor de date. Comisia Europeană investește în implementarea unor spații europene comune ale datelor pentru sectoare precum agricultura, energia, asistența medicală, industria prelucrătoare și transporturile, pentru a se asigura că mai multe date devin disponibile pentru a fi utilizate în economia și societatea noastră, menținând în același timp sub control întreprinderile și persoanele care generează datele (Internetul obiectelor și viitorul tehnicii de calcul la margine în Europa, 2022).

Pe de altă parte, în viitor, sunt tot mai multe îngrijorări, în contextul conflictelor armate, a mai multor factori de decizie și analiști militari este că, deși cu ajutorul progreselor AI, sistemele de arme se pot deplasa mai departe pe spectrul autonomiei, pot avea mai multe sarcini și, în cele din urmă, pot înlocui oamenii pe câmpul de luptă, totuși influența tehnologiei și a geopoliticii formează un amestec mortal, făcând războiul viitor mult mai complex. Mai mult, impulsionate de inovația tehnologică, există și posibile schimbări în tactici, strategii și mijloace de război. Importanța tot mai mare a războiului cibernetic, armonizarea spațiului, războiul prin proxy și operațiunile de influență și campaniile de dezinformare denotă că modurile de luptă se schimbă. De asemenea, este evident că securitatea națională, în special domeniile de

nișă ale luptei, devine atât de complexă și sofisticată încât dezvoltarea capacității militare a viitorului va trebui să treacă de la simpla achiziție de echipamente și platforme la achiziționarea de talente. Ca un nou indicator semnificativ în relațiile umane, impactul acestor noi conducte de talente va schimba jocul. De exemplu, Unitățile 8200 și 9300 din Israel recrutează nu numai cele mai bune talente locale, ci funcționează și ca start-up-uri pentru a maximiza eficiența luptei (Future Warfare and Technology, New Delhe, 2022: 65).

De aici și problema autonomiei în sisteme de arme determinată de modalitatea de utilizare. Deși autonomia în sistemele de arme, inclusiv în funcțiile lor critice, nu este o dezvoltare recentă, cu toate acestea, nu se poate nega faptul că progresele recente în AI și robotică au accelerat enorm încorporarea funcții autonome într-o varietate mai largă de sisteme de arme. Unele dintre sistemele de arme notabile existente, cu diferite grade de autonomie, fie deja operaționale, fie într-un stadiu avansat de dezvoltare, și nu toate alimentate de AI, sunt de exemplu: (-) Unmanned Aerial Vehicles (Harop (12), Blowfish A3 (13), Bayraktar TB2 (14)); (-) Unmanned Ground Vehicles (Marker (15), Multi-Utility Tactical Transport (16)); (-) Drone swarms (STM Kargu-2 (20), Israeli Drone Swarm (Israeli-Hamas War) (21), Perdix Drone Swarm (22)); etc. (Future Warfare and Technology, New Delhe, 2022: 65).

În timp ce statele sunt de acord cu privire la necesitatea reglementării utilizării militarizate a tehnologiilor emergente, persistă dezacorduri cu privire la tipul, domeniul de aplicare și nivelul de reglementare. Reglementarea cuprinzătoare găsește sprijin în unele sectoare pentru atenuarea riscurilor. Alții subliniază necesitatea de a reglementa aplicațiile militare specifice ale tehnologiilor emergente (Yoo, 2022). Domeniul de aplicare temporal al oricăror reglementări propuse este, de asemenea, contestat. În timp ce unele state sunt în favoarea limitării reglementărilor în timpul războiului, criticii susțin acoperirea *toate etapele aplicării militare, indiferent de timp de pace sau război, de la cercetare și dezvoltare până la desfășurarea efectivă*. Reglementarea tehnologică emergentă este în mod inevitabil asociată cu aplicarea principiilor primare ale dreptului internațional. Cu toate acestea, liniile geopolitice trasate se bazează pe caracteristicile specifice ale tehnologiilor în cauză, pe lângă nivelul capacităților tehnologice ale unui stat. Această divizare este observată în chestiunile de autoapărare. Susținând că contramăsurile ar duce în mod inevitabil la concepția unor câmpuri de luptă cibernetice și spațiale mai profunde, RPC și Rusia se opun aplicării principiilor de autoapărare în spațiul și domeniile cibernetice. Cu toate acestea, Occidentul întreprinde măsuri pentru a aplica aceste principii în domeniile cibernetice și spațiale, ca răspuns la potențialul crescut de atacuri surpriză în timp de pace introdus de tehnologiile emergente. De exemplu, SUA caută să ușureze standardele pentru mobilizarea măsurilor de autoapărare în timp de pace în domeniile cibernetice și spațiale. De asemenea, absența unor recomandări distincte pentru consolidarea politicilor de dezarmare nucleară și scăderea eficacității și a încrederii în normele,

reglementările și acordurile internaționale vor juca un rol important în modul în care armele nucleare sunt percepute în viitor, fie pentru război, fie pentru descurajare. Normele internaționale, chiar și cele voluntare și neobligatorii, sunt utile deoarece definesc în mod explicit beneficiul reciproc pentru state. Cu toate acestea, atunci când se confruntă cu interesele naționale de bază, normele *se luptă întotdeauna*. Iar din perspectiva statelor mici și slabe, aceste tendințe prezintă un pericol constant, fiind extrem de vulnerabile față de noile tehnologii emergente, mai mult ar putea constitui arii de testare a astfel de tehnologii.

Concluzii

Dincolo de amenințările cu caracter militar cu care se confruntă continentul European la etapa actuală, nu putem neglija că mediul de securitate a păstrat tendințe care nu demult erau considerate ceva mai nou atunci când vorbim de amenințările hibride, dar și tendințe care evoluează constat reieșind din progresul tehnologic. Astfel, mediul actual de securitate este marcat și prin faptul că se fac progrese tehnologice semnificative într-o serie de domenii, cum ar fi tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), dar, inclusiv inteligența artificială (AI). Aceste descoperiri sunt de așteptat să fie extrem de perturbatoare și să aducă schimbări majore transformatoare în modul în care funcționează societățile. În același timp, aceste progrese promet beneficii sociale și economice semnificative, eficiență sporită și productivitate sporită într-o serie de sectoare. Pentru a valorifica potențialul noilor tehnologii, dar și pentru a preveni pericolele ca urmare a progresului acestora, Republica Moldova va susține procesul de inovare care permite și încurajează accelerarea progresului tehnologic și va adera la programele UE, precum și la reglementările internaționale de valorificare sustenabilă a emergenței tehnologice.

Astfel, nu putem neglija că satele sunt tot mai influențate de evoluțiile din mediul de securitate fie la nivel internațional sau regional. Mai mult, Republica Moldova are nevoie de un mediu internațional prietenos și fără conflicte pentru a-i permite concentrarea pe soluționarea problemelor interne și depășirea provocărilor care blochează în prezent potențialul de dezvoltare al țării. Acest lucru presupune dezvoltarea și menținerea de parteneriate funcționale cu actori regionali și globali, bazate pe respectarea dreptului internațional.

În pofida acestor aspirații, contextul actual de securitate din regiune proiectează cele mai mari provocări de la independentă. Din acestea fac parte valul masiv de refugiați ucraineni, criza energetică și efectele economice ale acesteia, dar în mod special amenințarea militară directă - posibilitatea unei agresiuni armate externe ori pericolul antrenării în acțiuni militare la nivel regional. Amenințarea militară este confirmată și de violarea repetată a spațiului aerian național de rachetele rusești, de refuzul sfidător al Moscovei de a oferi explicații în legătura cu aceste acțiuni dar și de

atitudinea și declarațiile ostile ale oficialilor ruși vis-a-vis de opțiunile de politică internă și externă ale Republicii Moldova.

Un element important al mediului de securitate național ține de obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidată privind aderarea la UE. Această perspectivă, echivalează pentru Federația Rusă cu pierderea influenței geopolitice și poate atrage unele consecințe de securitate pe termen scurt și mediu. Deși statutul de candidat UE reprezintă o oportunitate unică pentru Republica Moldova, realizarea acestui imperativ este condiționată de un șir de reforme la nivel național în domenii precum justiția, economie și finanțe, administrație, securitate etc. Totodată, la nivel național încă persistă scepticismul față de eforturile de integrare europeană și euroatlantică a Republicii Moldova. Aceasta sunt amplificate de o totalitate de eforturi ostile concentrate și sincronizate de actori externi, inclusiv prin intermediul actorilor proxy. Propaganda, dezinformarea societății și tentativele de preluare nelegitimă a puterii sunt metodele principale utilizate de actorii interesați pentru deturnarea cursului politicii externe al Republicii Moldova.

În fine, parteneriatul Republica Moldova-NATO este un alt element important al mediului de securitate. Constituit în limitele statutului de neutralitate acest parteneriat oferă, în lipsa resurselor naționale, alternative de dezvoltare a capacității de apărare, de creștere a interoperabilității cu statele partenere și contribuție la eforturile regionale și internaționale de menținere a păcii. Războiul din țara vecină a sensibilizat opinia publică pe subiectul dezvoltării capacității de apărare și a dus la consolidarea parteneriatului menționat. Ca urmare, după februarie 2022, cooperarea cu NATO se aprofundează, vizând domenii de dezvoltare a capacităților militare corespunzătoare mediului de securitate regional. Mai mult, Summit-ul NATO de la Vilnius (iulie 2023) a reconfirmat suportul statelor membre pentru consolidarea securității naționale Republicii Moldova.

Respectiv, mediul de securitate regional, pe de o parte, amplifică anumite vulnerabilități al țării, pe de altă parte oferă oportunități de fortificare a apărării naționale. Războiul de pe teritoriul statului vecin afectează Republica Moldova din perspectiva soluționării conflictului transnistrean, dat fiind rolul de mediatorii ale acestor două state în cadrul mecanismului de negocieri 5+2. În situația acestui blocaj, Republica Moldova este nevoită să întreprindă eforturi adiționale de control a situației, de prevenire a escaladării și de identificare a căilor de soluționare definitivă a conflictului menționat.

În afară de amenințarea militară externă, Republica Moldova se confruntă cu o gamă largă de riscuri. Separatismul politic și teritorial, eforturile ostile de scindare etnică, lingvistică și culturală, provocările economice, corupția și lacunele sistemului judiciar, sunt toate capabile să genereze efecte importante pentru securitatea națională. În contextul actual al tehnologizării și interdependenței, aceste amenințări și riscuri se pot manifesta separat ori cumulativ, pot escalada rapid dintr-o categorie de

probabilitate în alta, creând condiții ce depășesc capacitatea națională de anticipare și reacție. De aceea și răspunsurile față de amenințările care sunt ca urmare a tendințelor din cadrul mediului actual de securitate trebuie deja să depășească viziunea *reactivă* și să aibă o abordare *preventivă* protejând securitatea statului, dar și a cetățenilor săi.

BIBLIOGRAFIE

A National Security Strategy Primer. U. S. Army War College, 2020.
<https://nwc.ndu.edu/Portals/71/Documents/Publications/NWC%20Primer%2020%20Final.pdf?ver=NKiGA4Ocm119DU5GveImYw%3D%3D>

AI Principles, Future of Life Institute. <https://futureoflife.org/ai-principles/>

Albrecht Peter, Barnes Karen, *Place du genre dans l'élaboration de politiques de sécurité nationale*. Genève: DCAF, OSCE/BIDDH, UN-INSTRAW, 2008, 24 p.

Bartholomees J. Boone, *Guide to National Security Policy and Strategy*. Ed. A II-a. Editura: 2006, 290 p.

Braun Hans Günter, *Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks*. In: *Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security*. Volume 5, Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace. Springer Berlin Heidelberg, 2011, p. 62-106.

Brownsword Roger, Scotford Eloise, Yeung Karen, (eds.), *Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology*. Oxford, online edn., 2017,
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199680832.001.0001>.

Hotărâre Nr. HG386/2020 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, Guvernul Republicii Moldova. Publicat: 26.06.2020 în Monitorul oficial Nr. 153-158 art. 509.

Internetul obiectelor și viitorul tehnicii de calcul la margine în Europa.
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/news/iot-and-future-edge-computing-europe>

Rajagopalan Rajeswari Pillai, ed., *Future Warfare and Technology: Issues and Strategies*. New Delhi: ORF and Global Policy Journal, 2022, p. 174.

Tang Shiping, *A Systemic Theory of the Security Environment*. In: *Journal of Strategic Studies*, 27 (1), 2004, p. 1-34.

Yoo Joonkoo, *Regulating the Military Application of Emerging Technologies: Recent Trends, Key Issues and Implications*, IFANS Focus, March 28, 2022.
<https://www.ifans.go.kr/knda/ifans/eng/pblct/PblctView.do?csr=fPreventionSalt=null&pblctDtaSn=13978&menuCl=P11&clCode=P11&koreanEngSe=ENG&pclCode=&chcodeId=&searchCondition=searchAll&searchKeyword=emerging&pageIndex=1>